

Tolerancia a fallos en el sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc

Darío Muñoz-Muñoz, Diego Camarmas-Alonso, Félix García-Carballeira, Alejandro Calderón-Mateos y Jesús Carretero¹

Resumen—En los últimos años ha habido una evolución en las necesidades de algunas aplicaciones, como las aplicaciones del área de Inteligencia Artificial y el *big data*, donde se precisa mejorar las operaciones de E/S para evitar cuellos de botella en el acceso a gran cantidad de datos.

Para ello, se está diseñando y desarrollando el sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc. Además, dado que estos tipos de aplicaciones tienen tiempos de ejecución muy grandes es necesario ofrecer mecanismos de tolerancia a fallos en el sistema de almacenamiento para permitir que las aplicaciones sigan funcionando en presencia de fallos.

El objetivo de este trabajo es presentar el diseño de las técnicas de tolerancia a fallos que incorpora el sistema de ficheros Expand Ad-Hoc y realizar una evaluación preliminar en el supercomputador HPC4AI Laboratory de Turín. En la evaluación de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos llevada a cabo en el supercomputador HPC4AI Laboratory, se ha podido comprobar que su rendimiento y escalabilidad es globalmente superior al sistema de ficheros paralelo BeeGFS y al sistema de ficheros ad-hoc GekkoFS, sistemas sin tolerancia a fallos, a pesar de utilizar replicación de datos.

Palabras clave—Tolerancia a fallos, Expand Ad-Hoc, sistema de ficheros paralelo y distribuido, sistema de ficheros ad-hoc, HPC4AI Laboratory.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años ha habido una evolución en las necesidades de las aplicaciones utilizadas en áreas como la Inteligencia Artificial y el *big data*. Estas precisan mejorar las operaciones de E/S para evitar cuellos de botella en el acceso a una gran cantidad de datos.

En el grupo de investigación ARCOS se está desarrollando el sistema de ficheros distribuido y paralelo Expand Ad-Hoc ², que está diseñado para adaptarse a las nuevas necesidades.

En [1] se presentó un prototipo inicial y una evaluación preliminar del mismo. En [2] se presentó una evaluación más completa del prototipo de Expand Ad-Hoc, en la que se comprobó la escalabilidad del sistema. Para ello se utilizó el supercomputador Marenostrum IV [3] con un máximo de 128 nodos de cómputo y ficheros de hasta 4 TiB.

En este nuevo trabajo se va a diseñar y evaluar una versión preliminar de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos, basada en replicación, sobre la versión presentada en [2]. Para esta nueva evaluación preliminar con tolerancia a fallos se va a utilizar el supercomputador HPC4AI Laboratory en Turín [4] con un máximo de 32 nodos de cómputo homogéneos.

Entre los principales objetivos de la evaluación de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos se incluye estudiar la escalabilidad del sistema de ficheros al implementarse la tolerancia a fallos.

Para la evaluación se utilizará el *benchmark* IOR con fichero compartido por los procesos, para evaluar aplicaciones que realizan operaciones de E/S concurrentes sobre el mismo fichero. También, se ha utilizado el *benchmark* DLIO para evaluar las prestaciones de E/S de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos cuando se ejecutan aplicaciones de Inteligencia Artificial, dado que este tipo de aplicaciones son muy intensivas en el uso de datos.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección II muestra el Estado del arte; la Sección III describen las características principales de Expand Ad-Hoc; la Sección IV describe el modelo de tolerancia a fallos diseñado para Expand Ad-Hoc; la Sección V presenta los resultados de la evaluación de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos en el supercomputador HPC4AI Laboratory en Turín. Y, por último, la Sección VI contiene las principales conclusiones y los trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen diferentes soluciones de almacenamiento, de todas ellas, las que están relacionadas con este trabajo son los sistemas de ficheros paralelos, en particular los sistemas de ficheros ad-hoc, con tolerancia a fallos.

Los sistemas de ficheros paralelos son un tipo de sistema de ficheros distribuido que almacena los ficheros entre varios servidores diferentes, y ofrece acceso de forma paralela a estos ficheros [5].

Generalmente en estos sistemas de ficheros se utilizan nodos de almacenamiento compartido que es un subconjunto del número total de nodos que hay disponible en el supercomputador utilizado. Esto genera cuellos de botella de E/S de datos en estos nodos, lo que hace que se reduzca el rendimiento global de las aplicaciones [6].

Algunos ejemplos conocidos de sistemas de ficheros paralelos con tolerancia a fallos son GPFS [7], Lustre [8] y BeeGFS [9].

El sistema de ficheros paralelo GPFS [7] tiene su origen en el sistema de archivos Tiger Shark, este era un proyecto del Centro de Investigación Almaden de IBM en 1993. A pesar del diseño original estaba destinado a aplicaciones multimedia de alto rendimiento, sus propiedades demostraron ser muy apropiadas para la computación científica, lo que ha llevado a su amplio uso como sistema de ficheros *backend* en

¹Departamento de Informática, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), e-mail: damunozm@pa.uc3m.es, [dcarmar,fgcarbal,acaldero,jcarrete}@inf.uc3m.es](mailto:{dcarmar,fgcarbal,acaldero,jcarrete}@inf.uc3m.es)

²<https://github.com/xpn-arcos/xpn>

supercomputadores. GPFS destaca por su capacidad de almacenamiento en caché a nivel de cliente, permitiendo operaciones de E/S asíncronas. Para garantizar la coherencia de los datos, este utiliza un gestor distribuido de cerrojos. Por otra parte, GPFS proporciona acceso paralelo a los archivos y permite añadir o eliminar unidades de almacenamiento mientras el clúster GPFS sigue en funcionamiento, sin requerir acciones adicionales.

GPFS también ofrece tolerancia a fallos gracias a RAID-5 o a replicación de datos, esta última solo si ha sido activada específicamente en la configuración.

Por otra parte, está también el sistema de ficheros Lustre [10], este fue iniciado en la Universidad Carnegie Mellon (CMU) en el año 1999 como un proyecto de investigación. Después de la creación del clúster Beowulf [11], que tenían como sistema operativo Linux, como una alternativa a los caros supercomputadores, Lustre se transformó en la solución de almacenamiento para la computación clúster a gran escala. Una de las características que propicio su uso es que utiliza la semántica POSIX y permite accesos concurrentes de lectura y escritura sobre los ficheros que contiene. Lustre ofrece tolerancia a fallos basada en replicación de datos mediante RAID-1, que puede ser RAID-0+1 o RAID-1+0.

Otro sistema de ficheros paralelo es BeeGFS [9], este empezó a desarrollarse en 2005, presentando una primera versión beta en 2007. Su diseño está centrado para un uso en HPC, enfocándose en maximizar el rendimiento y la escalabilidad. Como los anteriores, BeeGFS también está basado en la interfaz POSIX. Para conseguir esto, BeeGFS además de repartir los datos entre los nodos de almacenamiento como los demás sistemas de ficheros paralelos, también reparte los metadatos para equilibrar la carga.

BeeGFS cuenta con una tolerancia a fallos basada en replicación, gracias a sus *buddy groups*, en los que se replica tanto los datos como los metadatos [12].

Los sistemas de ficheros ad-hoc permiten virtualizar dinámicamente el almacenamiento de los nodos de cómputo, estos sistemas tienen en cuenta los recursos que cada nodo del supercomputador tiene disponible, y los requerimientos de la aplicación que se va a ejecutar. Esto facilita la proximidad del almacenamiento a la aplicación a través de la localidad de los datos, lo que a su vez disminuye la carga en el sistema de almacenamiento *backend* del supercomputador, el cual es distribuido y compartido entre todos los nodos de cómputo [13]. Algunos ejemplos destacados de sistemas de ficheros ad-hoc son BurstFS [14], GekkoFS [15] y BeeOND [16].

Uno de los primeros sistemas de ficheros ad-hoc que se conocen es BurstFS [14]. Este está diseñado y optimizado especialmente para ser utilizado como sistema de ficheros local. A pesar de esto, BurstFS tiene un inconveniente, cada vez que se quiere utilizar hay que realizar el despliegue e inicialización de sus servidores de metadatos. También requiere de la implementación de mecanismos de redundancia y el cumplimiento total de POSIX [17]. También hay

que destacar que este sistema de ficheros ad-hoc no contiene mecanismos de tolerancia a fallos.

Por otra parte, como ejemplo de sistemas de ficheros ad-hoc encontramos GekkoFS [18]. Este se empezó a desarrollar en 2017 y se encuentra en desarrollo activo. Entre sus características principales esta, el uso de la base de datos RocksDB [19] que se encarga de almacenar los metadatos, y la interfaz RPC Mercury [20] encargada de las comunicaciones. A pesar de esto, según los autores, este sistema de ficheros ad-hoc no es POSIX completo [15] y tampoco tiene tolerancia a fallos. Adicionalmente, en este sistema de ficheros se encuentran otros problemas asociados al uso de múltiples dependencias, como son RocksDB, Mercury, etc. Lo que genera que su instalación sea más compleja, y el rendimiento este ligado a la sobrecarga de dichos componentes y su correcta vinculación con los *drivers* del hardware del supercomputador. Por ejemplo, en supercomputadores con Omni-Path o InfiniBand no poder llegar a utilizar esos drivers.

En último lugar, esta BeeOND [16], otro sistema de ficheros ad-hoc que se encarga de desplegar diferentes instancias del sistema de ficheros BeeGFS [9] de manera dinámica, sacando provecho a las ventajas de este. Esto es útil en la nube o cuando en el supercomputador se tiene como sistema de ficheros *backend* BeeGFS. Al usar BeeGFS como sistema de ficheros *backend* cuenta con la misma tolerancia a fallos que este, mencionada anteriormente. Una diferencia notable de BeeOND es que no tiene coste para el uso personal, pero es de pago en uso profesional, a diferencia de Expand Ad-Hoc o GekkoFS.

III. EXPAND AD-HOC

Expand Ad-Hoc [2] es un sistema de ficheros distribuido y paralelo basado en servidores ad-hoc, este está diseñado especialmente para la ejecución de flujos de trabajo de aplicaciones intensivas en el uso de datos. A continuación, se van a describir brevemente sus principales características.

A. Diseño de Expand Ad-Hoc

El diseño de Expand Ad-Hoc, como se puede ver en la Figura 1, se compone de un conjunto de servidores ad-hoc de datos y clientes ad-hoc, que para comunicarse utilizan MPI, facilitando su uso en entornos HPC.

Los servidores ad-hoc pueden ser desplegados tanto en los nodos de cómputo donde se va a ejecutar la aplicación, como en otros nodos diferentes. En el caso de que se hayan desplegado en los nodos de cómputo donde se encuentran los clientes ad-hoc, estos aprovechan la localidad de los datos, que más adelante se explicara en la Subsección III-D, ofreciendo mejores velocidades de E/S.

Hay que destacar que Expand Ad-Hoc al utilizar el almacenamiento local del nodo (HDD, SSD, memoria compartida, etc.), le permite usar los servicios de gestión de datos proporcionados por el sistema operativo, como por ejemplo POSIX.

Fig. 1: Diseño de la arquitectura de Expand Ad-Hoc.

B. Gestión de metadatos

En Expand Ad-Hoc no se usa un gestor de metadatos, para gestionarlos cada partición del fichero en los servidores ad-hoc tiene una pequeña cabecera reservada al comienzo, en donde almacenan.

Aunque todos los subficheros tienen reservado este espacio para guardar los metadatos, solo el subfichero del nodo maestro contiene la información, tal y como se puede ver en la Figura 2. Expand Ad-Hoc determina el nodo maestro entre los que forman la partición usando una función *hash* sobre el nombre del fichero, que genera un número que corresponde al nodo maestro de ese fichero, que es diferente para cada nombre.

Fig. 2: Estructura de archivos y la asignación de directorios en Expand Ad-Hoc.

C. Acceso paralelo

Expand Ad-Hoc utiliza un gestor de ficheros virtual que permite realizar todas las operaciones sobre los ficheros que almacena. Esto posibilita optimizar las operaciones de E/S, dado que las operaciones de cada aplicación se dividen en varias operaciones que se llevan a cabo de forma paralela en los servidores ad-hoc que les corresponda.

D. Localidad de datos

Como se mencionó anteriormente, los servidores ad-hoc se pueden desplegar en los mismos nodos de cómputo en los que se ejecutará las aplicaciones del *workflow*. Esto da la posibilidad de aprovechar la localidad de los datos cuando la aplicación realiza una operación en la que los datos se encuentran almacenados en el servidor ad-hoc que se está ejecutando en ese mismo nodo de cómputo.

Cuando se da la situación comentada, el cliente ad-hoc de Expand Ad-Hoc tiene la capacidad de detectarlo y en vez de realizar una conexión al servidor ad-hoc de ese mismo nodo, accede directamente a los datos, como se puede ver en la Figura 1. Al utilizar directamente el sistema de ficheros local, sin tener que realizar comunicaciones con el servidor ad-hoc, se consigue optimizar el acceso local de los datos, evitando la latencia y sobrecarga que se produciría si tiene que comunicarse con el servidor ad-hoc.

E. Biblioteca de intercepción de llamadas al sistema

Expand Ad-Hoc ofrece una biblioteca de intercepción de llamadas al sistema que permite utilizar el sistema de ficheros Expand Ad-hoc sin tener que modificar el código fuente de las aplicaciones ya existentes, ya que en la mayoría de ocasiones esto no es posible, al disponer únicamente del ejecutable, y no del código fuente.

Esta biblioteca intercepta la mayoría de las llamadas al sistema POSIX que puede realizar una ejecución de una aplicación.

Cuando hay una interceptación de una llamada al sistema, la biblioteca, primero comprueba que el fichero al que está dirigida esa llamada está almacenado en Expand Ad-Hoc, en el caso de que sea así se llamará a la función de la API de Expand Ad-Hoc correspondiente a la llamada al sistema interceptada.

En el caso contrario, es decir, si el fichero no está almacenado en Expand Ad-hoc, simplemente se ejecutará la llamada al sistema de la librería `libc.so` correspondiente.

Para usar esta biblioteca de interceptación de llamadas al sistema, se utiliza `LD_PRELOAD`. Esto permite realizar la carga de la biblioteca antes que el resto de librerías, incluida `libc.so`, sin necesidad de permisos de superusuario.

IV. MODELO DE TOLERANCIA A FALLOS EN EXPAND AD-HOC

En Expand Ad-Hoc se virtualiza el almacenamiento local de cada nodo, generando particiones genéricas paralelas. Cada nodo de cómputo que está ejecutando un servidor ad-hoc, proporciona uno o más directorios que se combinan para generar las particiones distribuidas.

En cuanto al almacenamiento de los ficheros, la Figura 2 muestra la distribución de los bloques de un fichero cuando no hay replicación. En este caso, el fichero se divide en bloques del mismo tamaño, siendo este tamaño el `blocksize` de la partición de Expand Ad-Hoc donde se van a almacenar. La Figura 2 muestra la distribución de bloques cíclica que comienza en el nodo donde se almacenan los metadatos del fichero. Estos bloques se almacenan en cada nodo en un subfichero que se encuentra dentro del disco local de dicho nodo.

Expand Ad-Hoc utiliza un modelo de tolerancia a fallos basado en replicación de bloques. Dependiendo del grado de replicación (N), cada bloque se almacena en $N+1$ servidores distintos, de forma que se permite hacer frente a la caída de N servidores de datos.

La Figura 3 muestra un modelo con nivel de replicación 1 y la Figura 4 un modelo de tolerancia a fallos con nivel de replicación 2. Ambas figuras muestran el patrón de reparto que se hace de los bloques en caso de replicación.

A. Gestión de metadatos

Cuando existe replicación, los nodos que contengan el primer bloque de datos replicado también incluirán una copia de los metadatos para poder recuperarlos en caso de error, como se puede ver en las Figuras 3 y 4, con niveles de replicación 1 y 2 respectivamente. Con esto se consigue repartir la carga de los accesos a metadatos entre todos los nodos al acceder al nodo maestro, al mismo tiempo que se ofrece tolerancia a fallos.

Fig. 3: Estructura de archivos con nivel de replicación 1 en Expand Ad-Hoc.

Fig. 4: Estructura de archivos con nivel de replicación 2 en Expand Ad-Hoc.

B. Cálculo de posiciones de bloques

Para el cálculo de la posición de los bloques, primero se divide el fichero en partes iguales, siendo el tamaño utilizado para la división el `blocksize` de la partición.

En segundo lugar, se añaden los bloques de replicación al cálculo en base al nivel de replicación de la partición.

Y, por último, se distribuyen con *round-robin*, para un reparto equitativo entre los servidores. En la Figura 5 se puede ver el resultado de este patrón de reparto cuando existe replicación 1 y el nodo *master* se encuentra en el servidor *Serv 0*.

Fig. 5: Cálculo de la posición de los bloques con 4 servidores, nivel de replicación 1 y un fichero con 4 bloques.

C. Optimizaciones de lectura

Cuando se tiene un nivel de replicación mayor que 0, se dispone de los datos replicados en varios servidores diferentes, lo que permite a realizar optimizaciones de lectura gracias al incremento de la localidad.

Cuando se realiza una lectura primero se comprueba si una de las réplicas del bloque se encuentra en el mismo nodo lo que da paso a elegir ese para aprovechar la localidad. En caso contrario, es decir no se encuentra una replicación del bloque en el nodo del cliente actual, se realiza de forma aleatoria la elección del servidor entre todos los que tienen ese bloque replicado. También se tiene en cuenta que el servidor elegido no es un servidor con error.

En el Listado 1 se puede ver el pseudocódigo de este algoritmo.

Listado 1: Algoritmo de la optimización de lectura de Expand Ad-Hoc.

```

1 XpnReadBlock(blockNum)
2 {
3     //Check locality
4     if blockNum is local and not localserv.error
5         datablock = ReadLocalBlock(blockNum)
6         return datablock
7
8     //Select random
9     repl = 0
10    while repl < repl_level
11        serv = randServ()
12        if not serv.error
13            datablock = ReadServBlock(blockNum)
14            return datablock
15        repl ++
16
17    return error
18 }

```

V. EVALUACIÓN

En la evaluación presentada en esta sección, por una parte se pretende medir el rendimiento ofrecido por Expand Ad-hoc con tolerancia a fallos, al realizarse escrituras y lecturas de fichero por una aplicación paralela, y por otra parte el ancho de banda de E/S obtenido en la ejecución de un entrenamiento de *Deep Learning*.

Por otra parte, también se pretende comparar el rendimiento de Expand Ad-Hoc respecto al sistema de ficheros paralelo BeeGFS y al sistema de ficheros ad-hoc GekkoFS.

Para la evaluación se ha decidido utilizar, en primer lugar, el *benchmark* de código abierto IOR³. Este *benchmark* es muy utilizado para la evaluación de los sistemas de ficheros paralelos y distribuidos ya que permite simular diferentes cargas de E/S (operaciones de lectura/escritura, acceso a fichero compartido/individual, etc.) y obtener el ancho de banda ofrecido por el sistema de ficheros.

Además, también se ha utilizado el *benchmark* desarrollado por Argonne Leadership Computing Facility DLIO⁴ [21], que permite medir el rendimiento de un sistema de ficheros a través de la emulación del comportamiento de E/S de las aplicaciones científicas de *Deep Learning*.

Para llevar a cabo esta evaluación se ha utilizado el supercomputador HPC4AI *Laboratory* de Turín descrito en la Tabla I. Este supercomputador dispone de 2448 procesadores y 8,50 TiB de memoria principal.

Para la evaluación realizada en este trabajo, se ha usado la configuración por defecto recomendada en cada uno de los sistemas de ficheros.

- Expand Ad-Hoc está configurado con un tamaño de bloque de 512 KiB.
- Expand Ad-Hoc usa el dispositivo SSD disponible en cada uno de los nodos como almacenamiento subyacente.

Comunicación en red:

- Expand Ad-Hoc usa la configuración por defecto de MPI en el supercomputador (sin ningún parámetro adicional).

³<https://github.com/hpc/ior>

⁴https://github.com/argonne-lcf/dlio_benchmark

Tabla I: Resumen de las especificaciones del superordenador

Atributo	HPC4AI <i>Laboratory</i> [4]
Número de nodos	68 nodos
Proveedor	Lenovo NeXtScale nx360 M5
Red	100 Gb Omni-Path
CPU por nodo	2 × Intel Xeon CPU E5-2697 v4 36 procesadores, a 2.3 GHz
SSD por nodo	110 GiB
RAM por nodo	125 GiB
Sistema Operativo	Ubuntu 20.04.5 LTS
Distribución MPI	MPICH 4.1.1
Versión GCC	9.4.0
Versión SLURM	22.05.5

Las diferentes pruebas se realizarán con el sistema de ficheros Expand Ad-Hoc configurado con varios niveles de replicación. Además, en unas se tendrán todos los servidores en buen estado, y en otras se tendrán tantos servidores con error como el nivel de replicación permita. Para simular este error, al principio de la prueba se paran los servidores elegidos, para que el cliente no pueda comunicarse con ellos, y los marque como erróneos.

Para la realización de las pruebas se ha utilizado un servidor de Expand Ad-Hoc por nodo de cómputo (de 4 hasta 32). Y cada prueba se ha realizado ejecutando como trabajo individual con los nodos de cómputo en exclusividad mediante el sistema de colas SLURM (*Simple Linux Utility for Resource Management*) [22].

A. Evaluación con IOR

Para realizar la evaluación de Expand Ad-Hoc con el *benchmark* IOR, se han realizado pruebas con distintas configuraciones para obtener el ancho de banda de escritura y lectura en accesos paralelos a un fichero compartido.

Las configuraciones que se han usado para las evaluaciones con IOR son las siguientes:

- Nodos de cómputo: 4, 8, 16 y 32.
- Almacenamiento local: SSD.
- Tamaño de transferencia usado en IOR: 64 KiB, 512 KiB y 1 MiB.
- Procesos cliente por nodo de computación: 8.
- Operaciones: lectura y escritura en paralelo sobre un fichero compartido.
- Tamaño escrito por cada proceso cliente: 1 GiB (lo que supone un total de 256 GiB de fichero en la configuración máxima).
- Sistemas de ficheros: BeeGFS 7.3.1, GekkoFS 0.9.1 y Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos.

En las Figuras 6 y 7 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación llevada a cabo utilizando IOR con un fichero compartido, sin servidores con error y con tantos servidores de error como el nivel de replicación lo permita, respectivamente.

Específicamente, se muestra el ancho de banda (MiB/segundo en escala logarítmica) cuando se escribe y leen datos usando tamaños de transferencia (*transfer sizes*) 64 KiB, 512 KiB y 1024 KiB en BeeGFS, GekkoFS y Expand Ad-Hoc con tolerancia

Fig. 6: BeeGFS vs. GekkoFS vs. Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos. Ancho de banda (MiB/seg.) escribiendo y leyendo con diferentes tamaños de transferencia (64KiB, 512KiB y 1MiB), nodos de cómputo (4, 8, 16 y 32), con 8 procesos cliente por nodo y **fichero compartido**. Resultados en escala logarítmica.

a fallos. En la Figura 6 con niveles 0, 1, 2 y 3 de replicación y en la Figura 7 también con niveles 0, 1, 2 y 3 pero con tantos servidores de error como permite un correcto funcionamiento cada nivel de replicación, es decir si hay nivel de replicación 2 se pueden tener hasta 2 servidores con error. Hay que destacar que BeeGFS y GekkoFS no disponen de replicación de datos para poder entender las explicaciones siguientes.

En los resultados de rendimiento obtenidos con el *benchmark* IOR se puede observar que cuando se utiliza un fichero compartido (ver Figura 6) entre todos los procesos, Expand Ad-Hoc con nivel de replicación 0 obtiene mucho mejor rendimiento de escritura y lectura que BeeGFS y GekkoFS. A medida que va creciendo el nivel de replicación en Expand Ad-hoc, se ve una disminución gradual en el ancho de banda de la escritura, dado por el crecimiento gradual del tamaño de datos que hay que escribir en cada nivel de replicación. A pesar de esto, con tamaño de transferencia de 64 KiB con nivel de replicación 3

se consiguen mejores resultados que BeeGFS y GekkoFS a partir de 16 nodos. Con los demás tamaños de transferencia, Expand Ad-Hoc hasta nivel de replicación 2 consigue mejores resultados que el resto.

Respecto a las lecturas, estas se van mejorando gradualmente con el nivel de replicación, gracias a las optimizaciones de lectura explicadas anteriormente en la Subsección IV-C. Hay que destacar que con 4 nodos, se ve un incremento mucho mayor que con los demás, esto es por el aumento de localidad en los datos, cuando se tiene nivel de replicación 3 hay localidad total de los datos, ya que cada nodo tiene una copia de cada bloque, tal y como se puede ver en la Figura 4.

En cuanto a los resultados obtenidos cuando se encuentran errores (ver Figura 7), en la escritura se mantiene el ancho de banda que se obtenía al no tener error en los servidores. Sin embargo, en la lectura sí que se ve afectado el ancho de banda, esto se debe a varias razones, la primera es por no poder utilizar la optimizaciones de lectura en los bloques afectados al

Fig. 7: BeeGFS vs. GekkoFS vs. Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos y servidores de error. Ancho de banda (MiB/seg.) escribiendo y leyendo con diferentes tamaños de transferencia (64KiB, 512KiB y 1MiB), nodos de cómputo (4, 8, 16 y 32), con 8 procesos cliente por nodo y **fichero compartido**. Resultados en escala logarítmica.

tener servidores con error, el bloque de datos afectado tiene que obtenerse del servidor que se encuentra en buen estado, no se puede elegir entre varios como se realiza en la optimización, y en base a esto la segunda razón es por la sobrecarga de ese servidor en concreto, que al llegarle más operaciones de lectura, el ancho de banda se ve reducido.

A pesar de los errores, Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos y con servidores con error, obtiene mejores resultados que BeeGFS y GekkoFS de forma general, hasta con nivel de replicación 2 en las escrituras. Y en las lecturas a partir de 8 nodos en todos los niveles de replicación supera a BeeGFS y GekkoFS.

Como resumen de la evaluación con el *benchmark* IOR, se puede afirmar que a pesar de tener hasta nivel de replicación 2 en Expand Ad-hoc con tolerancia a fallos y a pesar de tener tantos servidores con error como el nivel de replicación permite, se obtienen mejores resultados que BeeGFS y GekkoFS.

B. Evaluación con DLIO

Por otra parte, se ha querido evaluar el rendimiento que ofrece Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos y con servidores con error cuando se utiliza con aplicaciones de *Deep Learning*. Para esto, como ha sido mencionado anteriormente, se ha utilizado el *benchmark* DLIO con el *workload* UNET3D.

Las configuraciones que se han utilizado para estas evaluaciones son:

- Nodos de cómputo: 4, 8, 16 y 32 nodos.
- Almacenamiento: SSD local de cada nodo de cómputo.
- Carga de trabajo (con su configuración por defecto):
 - UNET3D: segmentación de imágenes médicas 3D. Se ha utilizado como tamaño del *dataset* 36 GiB y se han realizado un número de *epoch* igual a 10.
- Sistemas de ficheros: BeeGFS 7.3.1 y Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos.

Fig. 8: BeeGFS vs. Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos y servidores de error. Ancho de banda (MiB/seg.) del entrenamiento realizado por DLIO y 4, 8, 16 y 32 nodos de cómputo.

En la Figura 8 se puede visualizar el ancho de banda (MiB/segundo) de E/S que se obtiene durante el entrenamiento realizado por DLIO para la carga de trabajo UNET3D sobre BeeGFS y Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos con diferentes niveles de replicación y servidores de error. Hay que comentar que en este test no se ha podido obtener resultados de la evaluación de GekkoFS porque, en la versión probada, este sistema de ficheros no soporta este *benchmark*.

En los resultados, se puede observar que el ancho de banda obtenido por el sistema de fichero Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos es mayor que el obtenido por BeeGFS, en todas las configuraciones, y también con servidores con error.

Este comportamiento es debido a que Expand Ad-Hoc aprovecha la localidad de los datos explicada anteriormente. Como en UNET3D se realizan 10 *epoch* sobre el mismo *dataset*, Expand Ad-Hoc está diseñado para utilizar el almacenamiento local de los nodos para guardar los datos que va a necesitar ese nodo durante la ejecución de una aplicación. Esto evita tener que acceder de forma remota al sistema de almacenamiento que es compartido por todos los nodos. Por lo tanto, cuantos más *epoch* se realizan, más veces se evita este acceso.

Hay que destacar la mejor escalabilidad de Expand Ad-Hoc respecto a BeeGFS en este *benchmark* ya que, a cuantos más nodos de cómputo, más ventaja consigue Expand Ad-hoc. Y también hay que destacar que, aunque se encuentren servidores con error, se consiguen unas velocidades muy parecidas a tener todos los servidores en buen funcionamiento.

VI. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado una implementación del sistema de ficheros paralelo Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos basada en replicación para entornos HPC y su evaluación sobre el supercomputador HPC4AI *Laboratory* de Turín utilizando los *benchmarks* IOR y DLIO.

Como se ha visto en las evaluaciones presentadas en este trabajo, el diseño de Expand Ad-Hoc con tolerancia a fallos basada en replicación, con la comunicación con los servidores de datos basada en MPI, el aprovechamiento de la localidad, y las optimizacio-

nes realizadas con la replicación de los datos, permite obtener una mayor escalabilidad y un mayor ancho de banda hasta el nivel de replicación 2, respecto al sistema de ficheros paralelo BeeGFS y al sistema de ficheros ad-hoc GekkoFS.

Como trabajos futuros se propone estudiar nuevos modelos de replicación en el sistema de ficheros y la evaluación de los modelos de tolerancia a fallos con aplicaciones reales utilizando distintas plataformas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación español “Expand: High Performance Storage System for HPC and Big Data Environments”. Ref. TED2021-131798B-I00.

También parcialmente financiado por el proyecto *Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale (ADMIRE)* del programa *European Union’s Horizon 2020 JTI-EuroHPC research and innovation programme*. Ref. H2020-JTI-EuroHPC-2019-1, Project no. 956748.

Y parcialmente apoyado por el proyecto EuroHPC “Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale” bajo la subvención 956748 - ADMIRE - H2020-JTI-EuroHPC-2019-1 y por la Agencia Española de Investigación bajo la subvención PCI2021-121966.

REFERENCIAS

- [1] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon Mateos, and Jesus Carretero Perez, “Sistema de almacenamiento Ad-Hoc para entornos HPC basado en el sistema de ficheros paralelo Expand,” in *XX-XII Jornadas de Paralelismo (JP21/22)*. July 2022, Disponible en Zenodo.
- [2] Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Caderon-Mateos, and Jesus Carretero, “A new ad-hoc parallel file system for hpc environments based on the expand parallel file system,” in *2023 22nd International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC)*, 2023, pp. 69–76.
- [3] BSC, “MareNostrum specification,” 2023, Accessed Feb. 16, 2024. [Online].
- [4] HPC4AI, “HPC4AI laboratory specification,” 2024, Accessed Feb. 16, 2024. [Online].
- [5] Viacheslav Dubeyko, “Comparative analysis of distributed and parallel file systems’ internal techniques,” 2019.
- [6] Bing Xie, Sarp Oral, Christopher Zimmer, Jong Youl Choi, David Dillow, Scott Klasky, Jay Lofstead, Norbert Podhorszki, and Jeffrey S. Chase, “Characterizing output bottlenecks of a production supercomputer: Analysis

- and implications,” *ACM Trans. Storage*, vol. 15, no. 4, jan 2020.
- [7] Frank Schmuck and Roger Haskin, “GPFS: A Shared-Disk file system for large computing clusters,” in *Conference on File and Storage Technologies (FAST 02)*, Monterey, CA, Jan. 2002, USENIX Association.
 - [8] Jaehyun Han, Deoksang Kim, and Hyeonsang Eom, “Improving the performance of lustre file system in hpc environments,” in *2016 IEEE 1st International Workshops on Foundations and Applications of Self* Systems (FAS*W)*, 2016, pp. 84–89.
 - [9] Frank Herold, Sven Breuner, and Jan Heichler, “An introduction to beegfs,” *ThinkParQ, Kaiserslautern, Germany, Tech. Rep.*, 2014.
 - [10] Peter Braam, “The lustre storage architecture,” *CoRR*, vol. abs/1903.01955, 2019.
 - [11] Daniel A. Reed, “Beowulf clusters: From research curiosity to exascale,” in *Proceedings of the 20 Years of Beowulf Workshop on Honor of Thomas Sterling’s 65th Birthday*, New York, NY, USA, 2014, Beowulf ’14, p. 28–33, Association for Computing Machinery.
 - [12] BeeGFS, “BeeGFS documentation 7.4.2 >> architecture,” 2024, Accessed Feb. 28, 2024. [Online].
 - [13] André Brinkmann, Kathryn Mohror, Weikuan Yu, Philip Carns, Toni Cortes, Scott A Klasky, Alberto Miranda, Franz-Josef Pfreundt, Robert B Ross, and Marc-André Vef, “Ad hoc file systems for high-performance computing,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, no. 1, pp. 4–26, 2020.
 - [14] Teng Wang, Kathryn Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, “An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications,” in *SC’16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. IEEE, 2016, pp. 807–818.
 - [15] Marc-André Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Markus Tacke, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekko: A temporary burst buffer file system for hpc applications,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, no. 1, pp. 72–91, 2020.
 - [16] Zoya Masih, “On demand file systems with beegfs,” 2023.
 - [17] IEEE-SA Standards Board, “Ieee standard for information technology-portable operating system interface (posix)-part 1: System application program interface (api)- amendment d: Additional real time extensions [c language],” Tech. Rep., IEEE, 1999.
 - [18] Marc-André Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekko: a temporary distributed file system for hpc applications,” in *2018 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER)*. IEEE, 2018, pp. 319–324.
 - [19] Siying Dong, Andrew Kryczka, Yanqin Jin, and Michael Stumm, “Rocksdb: Evolution of development priorities in a key-value store serving large-scale applications,” *ACM Trans. Storage*, vol. 17, no. 4, oct 2021.
 - [20] Jerome Soumagne, Dries Kimpe, Judicael Zounmevo, Mohamad Chaarawi, Quincey Koziol, Ahmad Afsahi, and Robert Ross, “Mercury: Enabling remote procedure call for high-performance computing,” in *2013 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER)*. IEEE, 2013, pp. 1–8.
 - [21] H. Devarajan, H. Zheng, A. Kougkas, X.-H. Sun, and V. Vishwanath, “Dlio: A data-centric benchmark for scientific deep learning applications,” *21st International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid)*, , no. 81–91, 2021.
 - [22] SLURM, “Slurm workload manager,” 2023, Accessed Feb. 16, 2024. [Online].